

Бунёдкорлик ғояларининг жамият тараққиётидаги ўрни

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
2. **Собиржонов Санжарбек Рашиджонович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада ижтимоий муносабатлар ривожига азал-азалдан ғояларнинг таъсир кучи доимо сезиларли бўлиб келганлиги, шу боис, ғоялар қадим замонлардан бошлаб одамларга фикран ҳамроҳ бўлиб келаётганлиги, бу шунчаки ҳамроҳлик эмас, балки одамларга куч берадиган, уларни мақсад сари ҳаракатлантирадиган даражадаги куч эканлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ғоя, куч, адолат, қудрат, мақсад, бирлик.

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что влияние идей всегда было значительным в развитии общественных отношений, следовательно, идеи сопровождают мысли людей с древних времен, и это не просто объединение, а сила, придающая людям силы и двигающая их к своим целям.

Ключевые слова: идея, сила, справедливость, сила, цель, единство.

Abstract

The article analyzes the fact that the influence of ideas has always been significant in the development of social relations, therefore, ideas have been

accompanying people's thoughts since ancient times, and this is not just an association, but a force that gives people strength and moves them towards their goals.

Key words: idea, power, justice, power, purpose, unity.

Айтиш керакки, ижтимоий муносабатлар ривожда азал-азалдан ғояларнинг таъсир кучи доимо сезиларли бўлиб келган. Шу нарса аниқки, ғоялар қадим замонлардан бошлаб одамларга фикран ҳамроҳ бўлиб келмоқда. Бу шунчаки ҳамроҳлик эмас, балки одамларга куч берадиган, уларни мақсад сари ҳаракатлантирадиган даражадаги ҳамроҳликдир. Тарих китобларини ўқиганимизда кўп маълумотларга эга бўлганмиз. Шулардан бири, қадимий одамлар томонидан ғорларга турли хил ҳайвонларнинг расмларини чизилганлигидир. Бундан мақсад, чизилган расмдаги ҳайвонлар ҳаёлан ўлдирилган, яъни одамлар ҳақиқий овда омадлари келиши учун, қўлларидаги найза, калтак ва тошлар билан расмдаги ҳайвонлар тасвирини ўрганлар, шу билан уни “ярадор қилганликлари” ва “ўлдирганликлари” таъкидланади. Бу ҳолат инсоният ҳаётида ғоялар қадим замонлардан бошлаб ҳал қилувчи аҳамиятга бўлганлигининг ёрқин исботидир. Расмдаги ҳайвонларга тошлар отиш, калтаклаш, “ўлдириш”нинг ҳақиқий овда ҳайвонларга тўғридан-тўғри алоқадорлик томонлари йўқ. Лекин, шундай қилинса овда албатта муваффақият қозонишга бўлган ғоя, яъни ишонч бўлган. Мана шу ғоя, ишонч эса ов жараёнига таъсир кўрсатган, одамларнинг оч қолмаслигига, омон қолишига сабабчи бўлган. Бу каби ғоялар одамзотнинг кейинги ривожланиш тарихида ҳам ҳамроҳ бўлаверган. Инсон онгли мавжудот сифатида жамиятда яшай бошлагач, унга йўлдош бўлган ғояларнинг мазмуни ҳам ўзгариб, замонавийлашиб бораверган. Энди инсон ўзи яшаётган жамиятдаги шарт-

шароитларни яхшилаш ғояларни ўйлай бошлаган. Жамият пайдо бўлди дегани бу давлат вужудга келди деганидир. Шу боис, жамият билан бирга давлатни такомиллаштириш борасида ғоялар илгари яратила бошланди. Бундай ғоялар амалда қўлланилган ҳолатлар ҳам бўлган. Чунки, бу ҳолатда жамиятни барча аъзолари, шу жумладан ҳукмрон табақа вакиллари ҳам илгари сурилган ғояни қўллаб-қувватлаганлар. Шу билан ғояларнинг баъзилари шунчаки ғоя бўлиб қолаверган. Негаки, бу жамиятнинг кўпчилик аъзолари, айниқса, юқори табақа вакиллари томонидан маъқуланмаган. Гарчанд бу ғоялар жуда халқчил, инсоний ва демократик тамойилларга суғорилган бўлсада. Бироқ, бундай ғоялар ҳукмдорларнинг манфаатларига мос келмаган.

Шу кунгача тарихда жуда кўплаб жамиятлар, давлатлар мавжуд бўлган. Улар ҳар хил: кучли, ўртамиёна ва кучсиз бўлган. Тарихий фактлар шундан далолат берадики, давлатларнинг қудратлилик даражаси ундаги ғоявий асосларга боғлиқ бўлган. Қайси давлатда ҳукмдор халқ ҳошиш-иродасига мос келадиган ғоялар асосида бошқарувни йўлга қўйган бўлса, ўша ерда халқ ягона мақсад йўлида бирлашган ва қудратли давлатни шакллантирган. “Куч – адолатда” каби халқчил ғоялар асосида ҳукмдорлик қилган Амир Темурнинг давлати ана шундай давлатлардан бири бўлган.

Соҳибқирон Амир Темурнинг умри жангу жадаллар билан ўтган бўлсада, мамлакатнинг ижтимоий – иқтисодий ҳаётини юксалтириш вазифалари унинг доимий эътиборида бўлган. Хусусан, йўл – коммуникация соҳасини яхшилаш бўйича чора-тадбирлар кўрган. Амир Темурнинг ўзи бу ҳақида “Темур тузуклари”да шундай ёзади: “Ҳар бир шаҳарда...йўловчи-мусофирлар учун йўл устига работлар (карвонсаройлар) бино қилишни, дарёлар устига

кўприклар куришни буюрдим”¹. “Ва яна буюрдимки, йўл устига кузатувчилар, зобитлар тайинласинларки, йўлларни кўриқлаб, ўткинчилар, савдогарлар, мусофирларни кузатиб, мол-мулки ва бошқа нарсаларини манзилдан-манзилга етказиб қўйсинлар”². Хукмдорнинг бу каби амру-фармони туфайли давлатда йўл – коммуникация тизими анча ривожланди, савдо-сотик гуллаб яшнади. Амир Темур давлатининг худуди анчайин катта бўлишига қарамасдан хавфсизлик юқори даражада таъминланганди. Мамлакатнинг бир бурчагидан иккинчи бурчагига беҳатар, эсон-омон етиб олиш мумкин эди. Ваҳоланки, оралиқ масофа – отаравада бир ойлик йўл бўлган. Йўллар ҳам ўша давр учун талабига жавоб берган. Энг муҳими йўл бўйларида йўловчиларга хизмат кўрсатадиган карвонсаройларнинг кўплаб қурилганлигидир. Негаки, у замонларда асосий транспорт воситалари эшак, от ва туя каби ҳайвонлардан ва улар қўшилган аравалардан иборат эди. Йўлга чиққан йўловчилар, карвонлар бир неча кунлаб, ойлаб, ҳаттоки йиллаб вақтлари йўлларда ўтган. Улар тўхташлари, ҳордиқ чиқаришлари ва куч тўплашлари лозим эди. Карвонсаройларнинг борлиги йўловчилар учун айти мударо бўлган. Акс ҳолда улар ҳолдан тойиб, кўзланган манзилга етиб боришлари сўроқ остида қолган.

Амир Темур давлатида йўл – коммуникация борасида яратилган бу имкониятлар чет мамлакатлар савдогарларини ўзига жалб қилган. Хорижий элчилар ва савдо аҳли учун ҳамма шароитлар яратиб берилган. Ўз вақтида кўплаб чет эл мамлакатлари Амир Темур давлати билан дипломатик ва савдо-сотик алоқаларини йўлга қўйишган. Бунга ўша маълум ва машҳур испан

¹ Темур тузуклари. Тошкент. Гофур Ғулом. 1991. 58 бет.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

элчиси ва савдогари Клавихонинг Амир Темур давлатига қилган сафарини ва у ёзиб қолдирган кундаликлардаги маълумотларни ёрқин мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Амир Темурнинг буюк хизматларидан бири шунда бўлдики, у аҳамияти пасайиб бораётган “Буюк Ипак йўлини қайта тиклади. Самарқанднинг халқаро савдодаги салоҳиятини ҳисобга олиб, шаҳардаги бозорни кенгайтиради.

Халқаро савдо йўлларидаги шаҳарларни обод қилиш режаси Амир Темурнинг узокни кўзлаган стратегияси бўлиб, ундан асосий мақсад Мовароуннаҳрни халқаро савдо марказига айлантириш эди”³.

Бироқ, минг афсуски Амир Темур вафотидан сўнг унинг салтанат парчаланиши билан бирга у тиклаган ва ривожлантирган йўл – коммуникация тизими ҳам заволга юз тутди. Амир Темурнинг Мовароуннаҳрни ривожланган, гуллаб-яшнаган ўлкага айлантириш борасидаги олийжаноб режалари унинг ворислари ва бошқа ҳукмдорлар томонидан барбод бўлди. Айниқса, XVIII – XIX асрлардаги учта хонлик даврида Марказий Осиё анча абгор ҳолга келиб қолганди. Бухоро, Хева ва Қўқон хонликларида ҳар жиҳатдан қоқлик ҳукм сурадди. Хонликларнинг ижтимоий – иқтисодий тараққиёт даражаси дунёнинг кўп давлатлариникидан орқада қолиб кетган. Шулар қатори, хонликлардаги йўл – коммуникация тизими ҳам ўз ҳолига ташлаб қўйилган бўлиб, йўллар ва кўприклар абгор бир ҳолатда эди. Хонликлар томонидан йўл – коммуникация масалаларига деярли эътибор берилмай қўйилганди. Замонавий транспорт воситаларини кашф этиш ёки четдан келтириш ҳақида эса ўйлаб ҳам кўрилмаган. Буларни ҳаммаси охири-оқибатда минтақани қоқлик ботқоғига ботиб қолишига ва кейинчалик

³ Буриев Аманулла. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. Илмий маъруза шаклидаги тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси. Тошкент. 2019 й. 31 бет.

руслар томонидан босиб олиншига, мустамлакага айлантирилишига олиб борди.

Барча соҳалар, жумладан, транспорт, коммуникация тизимлари ҳам ижтимоий муносабатларнинг ажралмас йўналишлари ҳисобланади. Коммуникация масалалари энг қадимий даврлардан бошлаб инсониятга ҳамроҳ бўлган. Тўғрироғи, ибтидоий одамларнинг яшаб қолишида муҳим роль ўйнаган. Йўлларнинг кўплиги, мақбул коммуникацион тизимнинг мавжудлиги шаҳарлар учун сув ва ҳаводек зарурдир. Кишилик жамияти ривождаги кўп асрлик ушбу тарихий ҳақиқат, айни кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ҳозир ҳам, замонавий дунёда йўл – коммуникация масалалари ўз устуворлигини сақлаб келмоқда.

Адабиётлар.

1. Темур тузуклари. Тошкент. Ғофур Ғулом. 1991. 58 бет.
2. Буриев Аманулла. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. Илмий маъруза шаклидаги тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси. Тошкент. 2019 й. 31 бет.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.